

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

NASRETDINOVA Makhzuna Takhsinovna
DSc, professor

XAYITOV Alisher Adxamovich
PhD, assistant

DUSTBOBOYEV Dilshod Sadullayevich
applicant

NORMURODOV Nodir Alisherovich
student

Samarkand State Medical University

MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES

For citation: Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A. Management of otitis media with effusion in different countries // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.241-247

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181937>

ANNOTATION

This article provides an overview of the literature on the issue of treatment of otitis media with effusion. Otitis media with effusion - poli-etiological inflammatory disease of the middle ear, in its etiopathogenesis a key role is played by dysfunction of the auditory tube. Pathomorphological substrate of EOM is chronic catarrhal inflammation of the mucosa predominantly of meso-, hypotympanum and auditory tube, and clinical evidence - the presence of exudate in the tympanic cavity, no evidence of acute inflammation, and defects of the tympanic membrane. The most common cause of otitis media with effusion is respiratory viral infections, the second reason - acute otitis media. The prevalence of EOM depends on the age and, according to different authors, percentage of EOM of 1 year children - up to 35%; 3-5 years - 10-30%; 6-7 years - 3-10%; 9-10 years - 1-3%. Otitis media with effusion is the most common cause of hearing loss at children aged 2 to 7 years old – during the mass examinations of children 30.2% of cases of hearing loss are found. Studies of foreign authors confirm the resolution of most cases of otitis media with effusion; otherwise the patients are in need of treatment. Given the clinical course of the disease, the main complaint is of hearing loss, which affects patients' life quality. Modern medicine considers many options of EOM treatment, including the alternative use of hearing aids to patients with a contraindication use of other types of treatment. In the more countries patients with otitis media with effusion are given medical or surgical treatment without active observation, which goes against the delaying tactic used in most European countries and the United States. Based on the above study of different treatment options for this disease is important and actual in the Republic of Uzbekistan and all over the world.

Keywords: otitis media with effusion, treatment, tympanotomy, dysfunction auditory tube

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

Т.ф.д., professor

ХАЙИТОВ Алишер Адхамович

PhD, ассистент

ДУСТБОБОВ Дилшод Садуллаевич

мустақил изланувчи

НОРМУРОДОВ Нодир Алишерович

5-курс талабаси

Самарқанд давлат тиббиёт университети

**ЖАҲОН АМАЛИЁТИДА ЭКССУДАТИВ ЎРТА ОТИТНИ ДАВОЛАШНИНГ АСОСИЙ
УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ****АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада экссудатив ўрта отитни даволаш муаммоси бўйича адабиётлар таҳлили келтирилган. Экссудатив ўрта отит - ўрта кулоқнинг полиэтиологик яллиғланиш касаллиги бўлиб, этиопатогенезида эшитиш найининг дисфункцияси асосий роль ўйнайди. Экссудатив ўрта отитнинг патоморфологик субстрати асосан мезо-, гипотимпанум ва эшитиш найи шиллиқ пардасининг сурункали катарал яллиғланиши бўлиб, клиник белгилари ноғора бўшлиғида экссудатнинг мавжудлиги, ўткир яллиғланиш белгиларининг йўқлиги ва ноғора пардасининг нуқсони билан намоён бўлади. Экссудатив ўрта отитнинг энг кўп учрайдиган сабаби - респиратор вирусли инфекциялар, иккинчи сабаби - ўткир ўрта отитдир [1, 2, 3]. Экссудатив ўрта отитнинг тарқалиши ёшга боғлиқ ва турли муаллифларнинг маълумотларига кўра, 1 ёшли болаларда 35% гача; 3-5 ёшда 10-30%; 6-7 ёшда 3-10%, 9-10 ёшда 1-3%ни ташкил этади. Экссудатив ўрта отит 2 ёшдан 7 ёшгача бўлган болаларда эшитиш қобилияти пасайишининг энг кенг тарқалган сабабидир, у болаларни оммавий текшириш пайтида 30,2% ҳолларда аниқланди [4]. Хорижий муаллифларнинг тадқиқотлари экссудатив ўрта отитнинг аксарият ҳолатлари мустақил равишда ўз-ўзидан тузалишини тасдиқлайди, акс ҳолда беморлар даволанишга муҳтож бўлади. [5]. Ушбу касаллик кечишининг клиникасини ҳисобга олган ҳолда, асосий шикоят эшитиш қобилиятининг пасайишидир, қайсики беморларнинг ҳаёт сифатига таъсир қилади. Замонавий тиббиётда экссудатив ўрта отитни даволашнинг кўплаб вариантларини, хусусан бошқа даволаш турларига қарши кўрсатмалари бўлган беморлар учун эшитиш аппаратларидан фойдаланишга муқобилга қадар кўриб чиқилади. Ўзбекистон ва бир қатор мамлакатларида экссудатив ўрта отит ташхисини қўйишда беморларга фаол кузатув тактикасисиз дори-дармонлар ёки жарроҳлик йўли билан даволашни тайинлаш қабул қилинган, қайсики кўпчилик Европа давлатлари ва АҚШда қўлланиладиган кутиш тактикасига зиддир. Юқоридагиларга асосланиб, ушбу патологияни даволашнинг турли вариантларини ўрганиш Ўзбекистон Республикасида ҳам, бутун дунёда ҳам долзарб ҳисобланади.

Калит сўзлар: экссудатив ўрта отит, даволаш тактикаси, тимпанотомия, эшитув найи дисфункцияси

НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна

д.м.н., профессор

ХАЙИТОВ Алишер Адхамович

PhD, ассистент

ДУСТБОБОВ Дилшод Садуллаевич

соискатель

НОРМУРОДОВ Нодир Алишерович

Студент 5-го курса

Самарқандский государственный медицинский университет

ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ОТИТА С ВЫПОТОМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

АННОТАЦИЯ

В статье представлен обзор литературы по вопросу лечения выпотного среднего отита. Средний отит с выпотом — полиэтиологическое воспалительное заболевание среднего уха, в его этиопатогенезе ключевую роль играет дисфункция слуховой трубы. Патоморфологическим субстратом ЭСО является хроническое катаральное воспаление слизистой оболочки преимущественно средне-, гипотимпанума и слуховой трубы, а клиническим признаком - наличие экссудата в барабанной полости, отсутствие признаков острого воспаления и дефектов барабанной перепонки.

Наиболее частой причиной среднего отита с выпотом являются респираторные вирусные инфекции, вторая причина - острый средний отит. Распространенность ЭСО зависит от возраста и, по данным разных авторов, процент ЭСО у детей 1 года - до 35%; 3-5 лет – 10-30%; 6-7 лет – 3-10%; 9-10 лет – 1-3%. Средний отит с выпотом является наиболее частой причиной тугоухости у детей в возрасте от 2 до 7 лет – при массовом осмотре детей выявляют 30,2% случаев тугоухости. Исследования зарубежных авторов подтверждают разрешение большинства случаев среднего отита с выпотом, в противном случае больные нуждаются в лечении. Учитывая клиническое течение заболевания, основной жалобой является снижение слуха, что ухудшает качество жизни пациентов. Современная медицина рассматривает множество вариантов лечения ЭСО, в том числе альтернативное использование слуховых аппаратов пациентам, имеющим противопоказания к использованию других видов лечения. В странах СНГ больным средним отитом с выпотом оказывается медикаментозное или хирургическое лечение без активного наблюдения, что противоречит тактике отсрочки, применяемой в большинстве европейских стран и США. На основании вышеизложенного изучение различных вариантов лечения данного заболевания является важным и актуальным в Республике Узбекистан и во всем мире.

Ключевые слова: средний отит с выпотом, лечение, тимпанотомия, дисфункция слуховой трубы

Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти 2030 йилга келиб ижтимоий аҳамиятга эга эшитиш нуқсонлари мавжуд бўлган шахслар сонининг 30 фоиздан ошишини башорат қилади [6]. Оғиркулоқликнинг барча ҳолатларини камида 30 фоизи ўрта кулоқ патологияси билан боғлиқ. Сўнгги ўн йилликларда кўплаб муаллифлар экссудатив ўрта отит (ЭЎО) билан касалланишнинг кўпайишини қайд этишган, у барча кулоқ касалликлари орасида 15-17 %ни ташкил этади [7].

Эпидемиологик тадқиқотлар ЭЎО 5 ёшгача болаларнинг 50-80 %ига таъсир этишини [8,9], 1000 нафар боладан иккитаси жиддий асоратларга эга бўлишини кўрсатади. Натижада, улар ўрта кулоқда радикал жарроҳлик амалиётини ўтказишади, қайсики кейинчалик ижтимоий мослашишга муҳтож бўлган боланинг ҳаёт сифатини пасайтиради [10,11]. Ушбу ҳолат ЭЎО муаммосининг жиддийлигини тасдиқлайди ва мазкур патологияни мамлакатда ҳам, умуман дунёда ҳам биринчи ўринга олиб чиқади [7,12]. Илмий тиббий адабиётларда экссудатив ўрта отит бир қатор бошқа номларга эга. Кўпинча, ушбу ном тадқиқотчи шифокорнинг касалликнинг ривожланиш босқичларида омилнинг сабабий ролини кўришига боғлиқ. Бир қатор шифокорлар касалликнинг ривожланишида эшитиш найи обструкциясининг асосий ролига эътибор қаратишади ва "фаринготуботимпанал касаллик", "сурункали тубар обструкция", "туботимпанал катар", "туботимпанит", "отосалпингит" каби атамаларни қўллашади (3,5). Бошқа оториноларингологлар ушбу касалликнинг асосий сабаби нуқтаи назаридан ўрта кулоқда капилляр девори орқали ўтадиган суюқ стерил таркибнинг шаклланишида вакуум ролини таъкидлашади, ушбу ҳолат «hydropexvacuo», «ўрта кулоқ истисқоси», «гидротимпанум», «серотимпанум», «сероз отит», «оддий сероз отит», «стерил ўрта отит» ва ҳ.к. сингари бошқа номларнинг пайдо бўлишига олиб келди (1,4). Ўз навбатида, ушбу патологиянинг бошқа номлари яллиғланиш экссудатининг ноғора бўшлиғига ажралиши билан боғлиқ, шунинг учун касаллик экссудатив ўрта отит, экссудатив катарал отит, экссудатли ўрта отит ва ҳ.к.лар деб аталган (2.). Ўрта кулоқ шиллиқ пардасидаги шиллиқ безларининг ортган секретор фаоллигини белгилаш учун "ўрта кулоқнинг секретор катарни",

"секретор отит", ушбу патологиянинг ёпишқоқ, куюқ таркибли шаклларини белгилаш учун — "ёпишқоқ кулоқ" (glueear), "мукоид кулоқ", "ўрта кулоқнинг серомукоид катар" атамалари таклиф этилган (5). Отитнинг геморрагик шакллари идиопатик гематотимпанум ёки геморрагик сероз отит сифатида белгиланган (3.) Ўрта кулоқ шиллик пардаси касаллигининг энгил, юзаки шаклини белгилайдиган ташхислар қўлланилади: "ўткир йирингли бўлмаган ўрта отит", "катарал отит", "эшитиш найи ва ўрта кулоқ катар", "оддий ўрта отит", "кийин катар" ва бошқалар (9.) Фарбий илмий ва тиббий адабиётларда кўпинча касалликнинг энгил, бошланғич шаклини тавсифловчи ва ўрта кулоқ шиллик пардасининг сероз яллиғланишига асосланган "сероз отит" атамаси қўлланилади. Европа мамлакатлари адабиётида безлар гиперсекрецияси ва қадахсимон хужайралар секретор фаоллигининг ошиши билан кузатиладиган ўрта кулоқ шиллик пардасининг юзаки яллиғланиши туфайли "секретор отит" номи қўлланилади, у болаларда кўп қайд этиладиган ноғора бўшлиғидаги ёпишқоқ таркибли шаклларга мос келади.

МДХ, жумладан Ўзбекистон Республикасида ўрта кулоқдаги мураккаб ва чуқур яллиғланиш жараёнларининг муҳимлигини таъкидлаб, "экссудатив ўрта отит" атамаси энг кўп қўлланилади.

Айнан мазкур касалликни белгилашдаги фарқлар ноғора бўшлиғида суюқ, йирингли бўлмаган таркибнинг пайдо бўлиш жараёни бутунлай аниқ эмаслигини кўрсатади. Бундан ташқари, касалликнинг клиник вариантлари мавжуд, шунинг учун ташхисот ва даволашдаги қийинчиликлар истисно этилмайди. ЭЎОни даволашда консерватив ва жарроҳлик усуллари қўлланилади. Консерватив терапия самарасиз бўлганида ҳамда касаллик 2-4 ҳафта ва ундан кўпроқ давом этганида, ЭЎОни кўп ҳолларда жарроҳлик йўли билан даволаш тавсия этилади [8,9].

Даволашнинг консерватив усулларига қуйидагилар кириди: фаол кузатиш усули; стероид препаратларни, антибиотикларни, антигистамин дориларни, деконгестантларни орал ёки топик қўллаш; эшитиш найларини пуфлаш. Даволашнинг жарроҳлик усулларига қуйидагилар кириди: парацентез, болаларда бир вақтнинг ўзида аденоидэктомия билан/ аденоидэктомиясиз ноғора бўшлиғини шунтлаш операцияси (вентиляция найчани ўрнатиш), лазер миринготомияси, ўрта кулоқ жарроҳлиги.

Фаол кузатиш (Active observation) - беморни мунтазам текшириш жараёни бўлиб, у эшитиш қобилятини баҳолаш ва лингвал ривожланишни ўз ичига олади. Мазкур усулда ҳеч қандай даво тайинланмайди, аммо бемор доимий равишда даволовчи шифокор назорати остида бўлади. Бемор шифокор томонидан мунтазам маслаҳат олишига қарамасдан, давони танлаш ҳуқуқи ва терапия бўйича қабул қилинган қарорлар учун жавобгарлик бемор ёки ота-онада (агар бемор вояга етмаган бўлса) қолади. Илгари, бошқа, яъни динамик кузатиш ёки кутиб кузатиш тактикаси (watchfulwaiting) номлари ишлатилган [5].

Эшитиш найларини пуфлаш- Евстахий найи (ўрта кулоқ ва бурунҳалқумни боғлайдиган най) бурун бўшлиғидаги босимни ошириш орқали очиладиган усулдир. Ушбу усулнинг техникаси босимни тенглаштириш ва ноғора бўшлиғидан секрецияларни эвакуация қилиш учун Евстахий найи орқали ўрта кулоққа босим остида ҳаво ўтказишдан иборат [5]. Бунинг учун оғиз ва бурунни ёпган ҳолда форсирланган нафас чиқариш, эшитиш найларини Политцер бўйича пуфлаш, эшитиш найларини катетеризация қилиш мумкин.

АҚШ ва Европада экссудатив ўрта отитни даволаш учун авто тўлдириш (Autoinflation) усули кенг қўлланилади, у кўпинча болаларда экссудатив ўрта отитни даволаш учун ишлатиладиган учлиги бор ҳаво шари ёрдамида амалга оширилади [6].

Антибиотиклар, антигистамин препаратлари, деконгестантлар турли мамлакатлардаги шифокорлар томонидан ҳар бир ҳолатда индивидуал тарзда тайинланади.

Стероид препаратлари (тизимли ёки топик) секрецияни имкон қадар тезроқ эвакуация қилиш ва ҳаво ўтказувчанлик занжири компонентининг нормал ишлашини тиклаш учун қўлланилади [7].

Миринготомия (парацентез, тимпанотомия) - даволаш ва ташхисот учун ноғора пардасида кесма қилинадиган жарроҳлик аралашувидир. Кесма ноғора пардасининг орқа-

пастки қисмида махсус игна (найза шаклидаги тиғи бор) билан бир неча миллиметр узунликда қилинади. Шундай қилиб, ўрта қулоққа дори препаратларини киритиш мумкин бўлади. Баъзи клиникаларда лазер миринготомияси амалга оширилади [5].

Ноғора бўшлиғини шунтлаш операцияси (тимпаностомия, вентиляциян найчаларни ўрнатиш) экссудатив ўрта отитни даволаш учун жарроҳлик усули ҳисобланади ва одатда такрорий тимпанотомиядан кейин самара бўлмаганида ноғора бўшлиғи экссудат билан қайта тўлганида қўлланилади. У босимни тиклаш ва экссудатнинг чиқишини яхшилаш учун ноғора пардасига вентиляциян найларни ўрнатишдан иборат бўлиб, турли дори препаратларини транстимпанал юбориш имконини беради. Ушбу аралашувни ўтказиш мезонлари маълум бир мамлакатнинг даволаш протоколларига қараб фарқ қилади.

Болаларда экссудатив ўрта отит аниқланганда, кўплаб мамлакатларнинг текширув протокоliga лимфоид тўқималарнинг гипертрофияси (аденоидлар) даражасини аниқлаш учун бурунҳалқумни эндоскопия қилиш киритилган. Эшитиш найлари оғзининг лимфоид тўқима билан бекилишида аденоидэктомия кўрсатилган. Қатор ҳолларда ушбу операция эшитиш қобилиятини ва ноғора бўшлиғи тузилмаларининг нормал ишлашини тўлиқ тиклаш учун етарли бўлади. Баъзи ҳолларда, кўпинча катталарда, ноғора бўшлиғини санация қилиш учун ўрта қулоққа янада радикал жарроҳлик аралашувлари ўтказилади [10].

Адабиётда экссудатив отитнинг этиологияси, диагностикаси ва давоси бўйича кенг мунозараларга қарамадан, даволаш тактикасини танлашда қарашлар турличадир [10].

Буюк Британиядаги Миллий саломатлик ва клиник мукамаллик институтида (NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence) экссудатив ўрта отитни ташхислаш ва даволаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. Тавсиялар мутахассислар маслаҳати, фаол назорат, жарроҳлик ва жарроҳлик бўлмаган аралашувларни ўз ичига олади. Ушбу қўлланмага мувофиқ, бемор биринчи навбатда умумий амалиёт шифокоридан (УАШ) маслаҳат олади, агар эшитиш қобилиятининг, айниқса нутқий ривожланишдан орқада қолган болаларда йўқолишига шубҳа уйғонса, беморлар оториноларинголог текширувига юборилади. Кейинчалик ушбу мутахассис томонидан 3 ой давомида кузатилади. Агар беморнинг аҳволи ёмонлашса, эшитиш қобилиятининг йўқолиши кучайса, касалликнинг анамнезига қараб, жарроҳлик ёки жарроҳлик бўлмаган даволаш турлари танланади.

Жарроҳлик бўлмаган даволашда шифокор беморга даволашнинг афзалликлари ва хавфлари тўғрисида маълумот бериши керак, сўнгра жарроҳлик аралашувига қарши кўрсатма бўлса ёки жарроҳликнинг ўтказилиши мақбул бўлмаса, муқобил сифатида эшитиш аппаратларини таклиф этиш лозим. Одатда, тимпанотомия қилиниб, вентиляциян найчалар (шунтлар) ўрнатилади. Катталарда юқори нафас йўллари инфекцияларининг турғун ва/ёки тез-тез кузатиладиган симптомлари мавжуд бўлмаса, бир вақтнинг ўзида аденоидэктомия қилинади. Сўнгра, вентиляциян найчалар 6 ой – 1 йил ичида мустақил равишда олиб ташланади ёки уларни ушбу муддатларда жарроҳ-оториноларинголог олиб ташлайди. Натижа назорати вентиляциян найчалар олиб ташланган кейин 2 ҳафта ва 1 ой ўтгач қайта аудиометрия ва тимпанометрия орқали амалга оширилади (NICE) [1,2].

Ушбу соҳадаги бир қатор тизимли шарҳларга асосланиб, Америка Қўшма Штатларида оториноларингологлар фаол кузатув (Watchfulwaiting) стратегиясидан кўпроқ фойдаланишади, деб хулоса қилиш мумкин. Яъни, бемор 3 ой давомида ЛОР шифокори томонидан кузатилади, сўнгра назорат аудиограммаси ўтказилади. 3 ойдан кейин ижобий динамика кузатилмаса, беморларга тимпанотомия ва вентиляциян найчаларни (шунтларни) ўрнатиш шаклида жарроҳлик даволаш таклиф этилади. Шубҳасиз, АҚШдаги даволаш алгоритми Буюк Британиядаги даволаш алгоритмига ўхшаш. Америкада анъанавий ва ноанъанавий (гомеопатия, мануал терапия, БФҚ) даволаш усуллари мавжуд бўлиб, иккинчиси мақсадга мувофиқ эмас. Экссудатив ўрта отитни даволаш турлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

АҚШда қўлланиладиган экссудатив ўрта отитни даволаш турлари ва тактикаси. Evidence-based Practice Center Systematic Review Protocol: Otitis Media with Effusion: Comparative Effectiveness of Treatments, July 30, 2012

Жарроҳлик аралашуви				
Миригготомия				
Тимпаностомик (вентиляция) найчани ўрнатиш				
Миригготомия	билан	ёки	миригготомиясиз	аденоидэктомия
Дори-дармонлар билан даволаш				
Антибиотиклар	ва	микробга	қарши	препаратлар
Назал стероидлар				
Тизимли				стероидлар
Антигистамин препаратлар ва деконгестантлар				
		Даволашнинг	бошқа	турлари
Евстахий найларини пуфлаш				
Қўшимча		муқобил		даволаш
Эшитиш аппаратлари				
		Даволаш		стратегиялари
Фаол кузатиш тактикаси/ кечиктирилган даво/дарҳол даволаш				
Жарроҳлик техникаси ва муолажаларидаги ўзгаришлар				

Германияда жарроҳлик аралашуви, яъни вентиляция найчани ўрнатиш билан/ўрнатмасдан тимпанотомия қилиш самарали даволаш усули сифатида тан олинган. Германияда тимпанотомия билан бирга болаларда бир вақтнинг ўзида аденоидэктомия амалга оширилади. Жарроҳлик аралашувининг фойдаси ҳар доим потенциал хавфдан устун бўлиши керак [4]. Франция, Туркия, Малайзия ва бошқа ривожланган мамлакатларда экссудатив ўрта отит билан касалланган беморлар илк бор аниқланганда фаол кузатиш усулини, сўнгра 3 ой ўтгач ижобий динамика кузатилмаганида жарроҳлик аралашувини қўллашади [5,6,7].

Малайзияда экссудатив ўрта отитга шубҳа қилинганда умумий амалиёт шифокори (педиатр) томонидан дастлабки кўрик пайтида қўлланиладиган даволаш тактикаси кўрсатилган. Акс этирилган схемага кўра, дастлабки кўрик терапевтик текширув ва фаол кузатув тактикасини ўз ичига олади. ЭЎО ташхиси тасдиқлангандан сўнг, бемор ихтисослаштирилган тиббий ёрдам бўлган оториноларингологга маслаҳат учун юборилади.

Экссудатив ўрта отит билан оғриган беморни оториноларинголог томонидан олиб бориш тактикаси, яъни экссудатив ўрта отит ташхиси қўйилган беморларни жарроҳлик бўлмаган ва жарроҳлик даволаш турлари бўйича ҳаракатлар алгоритми тасвирланган.

Антибиотиклар, стероидлар, антигистамин препаратлар, деконгестантлар, алоҳида ва комбинацияларда (масалан, антибиотиклар + деконгестантлар, антигистамин препаратлар +стероидлар) юқорида айтиб ўтилган барча мамлакатларда консерватив даво усуллари сифатида қўлланилади. Шунингдек, фақат консерватив даво усуллари қўллаганда ЭЎО кечишида сезиларли ижобий динамиканинг йўқлигини кўрсатадиган рандомизирланган назорат қилинувчи тадқиқотлар мавжуд.

Аввало, терапия деконгестантлар, антибиотиклар ва антигистамин препаратларни биргаликда ва комбинирланган тарзда дори-дармонлар билан даволашдан бошланади. Ижобий таъсир бўлмаса, эшитиш найининг тешиги бекилган болаларда бир вақтнинг ўзида аденоидэктомия билан бирга экссудатнинг сифатига қараб вентиляция найчани ўрнатиб/ўрнатмасдан тимпанотомия шаклида жарроҳлик аралашуви амалга оширилади. Вентиляция найчани ўрнатиш билан/ўрнатмасдан ўтказилган тимпанотомиядан сўнг беморларга стероид препаратларни транстимпанал юбориш самарали ҳисобланади, қайсиқим ўрта кулоқ функциясининг тезроқ тикланишига ёрдам беради [8].

Ушбу таҳлилга Даун синдроми ва туғма танглай кемтиги ("куёнлаб", "бўри танглай") каби ёндош ирсий касалликлари бор экссудатив ўрта отит билан оғриган беморлар киритилмаган.

Шундай қилиб, адабиётларни таҳлил қилиш асосида таъкидлаш мумкинки, энг кўп қўлланиладиган даволаш усуллари: фаол кузатиш, авто тўлдириш усули, антибиотиклар, антигистамин препаратлар, деконгестантлар, стероид дорилар (тизимли ёки топик), мириготомия (парацентез, тимпанотомия), ноғора бўшлиғини шунтлаш операцияси ҳисобланади.

Даволаш тактикаси доимо ўзгариб ва янада илғор усуллар қўлланилган ҳолда такомиллашиб боради. Экссудатив ўрта отитни даволаш тактикасини танлаш мамлакатда амал қилинадиган ташхисот ва даволаш протоколига боғлиқ. Юқоридагиларни умумлаштириб, турли мамлакатлардаги оториноларингологлар ушбу касалликни даволаш усулини танлашда ягона нуқтаи назарга эга эмаслигига эътибор қаратиш лозим.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Abruyevich XJ, Ergashevich AS MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. - 2024. - V. 9. - No. 2. (in Russ)
2. Amonov Sh., Saidov S., Bahranov M. EXUDATIVE OTITIS MEDIA - QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS AND THERAPY // Journal of Dentistry and Craniofacial Research. - 2021. - V. 2. - No. 2. - P. 45-48. (in Russ)
3. Atkinson H., Wallis S., Coatesworth A. P. Otitis media with effusion //Postgraduate medicine. – 2015. – Т. 127. – №. 4. – С. 381-385.
4. Khaitov A. A. et al. Optimization of one-stage sanitation of the nasopharynx and tympanic cavity in case of recurrent exudative otitis media // Current scientific research in the modern world. - 2018. - No. 1-8. - P. 81-84. (in Russ)
5. Marchisio P. et al. Epidemiology and treatment of otitis media with effusion in children in the first year of primary school //Acta oto-laryngologica. – 1998. – Т. 118. – №. 4. – С. 557-562.
6. Takhsinovna N. M. et al. Complex Treatment of Complicated Chronic Purulent Epitympanitis //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 22. – С. 15-17. (in Russ)
7. Teele D. W., Klein J. O., Rosner B. A. Epidemiology of otitis media in children //Annals of Otolaryngology, Rhinology & Laryngology. – 1980. – Т. 89. – №. 3_suppl. – С. 5-6.
8. van Zon A. et al. Antibiotics for otitis media with effusion in children //Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2012. – №. 9.
9. Yakubovich S. I. et al. Morphofunctional Changes of the Adrenals at Chronic Exposure to Magnesium Chlorate //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 178-185. (in Russ)
10. Umrillaevich L. G. et al. OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 9. – №. 1.
11. Polatova Djamila, Madaminov Ahmad, Raximov Nodir. Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 4, pp. 144-151
12. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000